

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

OLMOSHLARNING NUTQ SUGGESTIVLIGINI OSHIRUVCHI VOSITA SIFATIDA QO‘LLANILISHI HAQIDA

Shahzoda Yusupova,

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti*

Annotatsiya. Suggestiv nutq ta’sirchanligini oshirishda olmoshlar alohida ahamiyatga ega. Mazkur maqolada suggestiv muloqotda *You, I* kabi shaxs olmoshlari, *everything, nothing* kabi noaniqlik olmoshlari psixopragmatik vosita sifatida tinglovchi ongostiga ta’sir ko‘rsatishga xizmat qilishi misollar yordamida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: suggestiya, suggestiv muloqot, olmosh, ongostiga ta’sir, psixopragmatik vosita.

Annotation. Pronouns play a special role in enhancing the effectiveness of suggestive speech. This article analyzes, with examples, how personal pronouns such as you and I, as well as indefinite pronouns such as everything and nothing, serve as psychopragmatic tools to influence the listener’s subconscious in suggestive communication.

Keywords: suggestion, suggestive communication, pronoun, subconscious influence, psychopragmatic tool.

Zamonaviy tilshunoslikda nutqiy ta’sir etish usullari turlicha tasniflanadi. Suggestiya nutqiy ta’sir usullaridan biri bo‘lib, so‘zlovchi tomonidan biror fikr, qarash, g‘oya yoxud xatti-harakatni amalga oshirish/oshirmaslik istagini verbal va noverbal vositalardan foydalangan holda tinglovchining ongostiga singdirish jarayoni sanladi, bu jarayonda retsipyentning tanqidiy baholash qobiliyati pasaygan bo‘lishi talab etiladi.

“Suggestiya” termini asli psixologiyaga tegishli bo‘lib, fanlar integratsiyalashuvi, nutqiy ta’sir va suggestiya hodisalarining ommalashuvi natijasida so‘nggi yillarda ushbu termin tilshunos olimlar tomonidan ham faol qo‘llanila boshladi. Chunki ushbu murakkab psixologik hodisa inson nutqiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, suggestiyani amalga oshirishda eng asosiy vosita til hisoblanadi: “Suggestiya psixologiyada kishini tanqidiy yondashmasdan ishonish yoki muayyan harakatni bajarishga undash jarayoni. Suggestiya, odatda, verbal ko‘rinishda bo‘ladi va vizual yoki boshqa biror sezgi organi orqali ham namoyon bo‘lishi mumkin” [www.britannica.com]. Ko‘rinadiki, suggestiya asosan verbal xarakterga ega, ya’ni suggestiv ta’sirning yuzaga chiqishida til asosiy o‘rin egallaydi. Estralingvistik vositalar esa suggestiyaning amalga oshish ehtimolini kuchaytiradi, verbal vositalarga yordamchi sifatida qo‘llanadi. Sodda va tushunarli qilib ta’riflanganda, “suggestiya deganda informatsiya tanqidiy mulohaza qilinmaydigan va “ishonch asosida” qabul qilinadigan ma’lumot berish usuli tushuniladi” [Avdeenko, 2001].

Suggestiv nutqning ongga ta’sir darajasi yuqori bo‘lishida olmoshlar o‘ziga xos o‘rin tutadi. Y.Yudanova ingliz tiliga oid siyosiy diskursda suggerendlarning

identifikatsiyasi masalasiga to'xtaladi va bunda *You, We, Our* olmoshlarining qo'llanilishi asosiy suggestiv yukni tashishini keltiradi [Yudanova, 2004: 12-14].

Suggestiv nutqda olmoshlar nafaqat grammatik birlik sifatida, balki psixolingvistik va pragmatik signal sifatida ham xizmat qiladi. Ayniqsa, gipnotik diskursda olmoshlarining tanlovi va takrorlanishi tinglovchining e'tiborini muayyan yo'nalishga qaratishda, ongostiga ta'sir o'tkazishda va kommunikativ pozitsiyani belgilashda muhim rol o'ynaydi. Xususan, bunday nutqda *I – men* va *You – sen/siz* shaxs olmoshlari keng qo'llanadi.

You shaxs olmoshi gipnotik nutqda bevosita psixologik murojaat shakli bo'lib xizmat qiladi: *You have now become so deeply relaxed..., You are now so VERY DEEPLY ASLEEP..., ...everything that I tell you that is going to happen to you...* kabi.

Ko'p hollarda suggestiv nutqda *you* olmoshi doimiy ravishda markaziy nuqtada turadi va to'g'ridan-to'g'ri murojaat va ikkinchi shaxsga nisbatan buyurish orqali ta'sir qilishni ifodalaydi. Aynan *you* olmoshi yordamida so'zlovchi tinglovchini individuallashtirilgan trans holatiga olib kiradi, bu olmoshning doimiy takrorlanishi orqali tinglovchi ongiga uning shaxsi mazkur muolajada asosiy o'rin tutishi haqidagi signallar uzatiladi. *You* olmoshi orqali murojaat qilganda so'zlovchi va tinglovchi o'rtasida kuchli psixologik yaqinlik va individual ta'sir namoyon bo'ladi, natijada tinglovchi o'zini passiv qabul qiluvchi emas, balki asosiy subyekt rovida ko'radi. Suggestiv muloqotda olmoshlarining takrorlanishi esa matnning ritmik barqarorligini ta'minlaydi, psixik ta'sirni kuchaytiradi. *You* shaxs olmoshining takrorlanishi tinglovchida "shu men bilan bog'liq, bu men haqidagi gap" degan ichki tasdiqni hosil qilishga ko'maklashadi, har bir takroriy "you" orqali tinglovchi o'zini shu holatga moslashtirishga majbur bo'ladi.

I – men shaxs olmoshi esa suggestiv nutqda hokimiyatga ega, ishonchli boshqaruvchi rovida namoyon bo'ladi: *...what I say..., ...everything that I put into your mind..., ...exactly as I tell you...* kabi.

Odatda, suggestiv nutqda so'zlovchi *I* olmoshi yordamida o'zini muntazam ravishda taqdim qilib, o'zining muloqotda dominantligini, hokimiyatga egaligini ta'kidlab turadi va bu orqali so'zlovchining psixologik ishonchlilik darajasi ortadi. Bunda *I* olmoshi avtoritetlik modelini yaratishga xizmat qiladi, ya'ni tinglovchi so'zlovchi taqdim qilayotgan har qanday ko'rsatmani "yo'l-yo'riq", "haqiqat" sifatida qabul qiladi, so'zlovchining o'zini biluvchi, boshqaruvchi, foydali o'zgarishlarni ta'minlovchi shaxs sifatida namoyon qilishiga imkoniyat yaratiladi. Bu orqali tinglovchi ongostida "men bilaman, sen bajarasan", "men buyuraman, sen itoat qilasan" modeli yaratiladi va yuqori darajada suggestiv ta'sir yuzaga keladi.

Shuningdek, suggestiv muloqotda *everything – hamma narsa, nothing – hech narsa* kabi noaniqlik olmoshlari ham keng qo'llanadi: *everything that I put into your mind..., nothing will eradicate it..., everything that I tell you...* kabi. Bu olmoshlar keng qamrovli, absolyut, rad etib bo'lmaydigan haqiqatlar tasavvurini yaratadi. *Everything* olmoshi so'zlovchi bildirayotgan fikrlarning aniqligini, muqarrarligini namoyon qilish (go'yoki har bir aytilgan so'z muqarrar amalga oshadi), ta'sirning davomiyligi va o'zgarmasligini ta'kidlash uchun qo'llansa, *nothing* olmoshi

yordamida tinglovchining soʻzlovchiga nisbatan qarshiligi bloklanadi, ichki eʼtirozi susaytiriladi, hech narsa soʻzlovchi koʻrsatmalarini yoʻqqa chiqara olmasligi haqida tasavvur uygʻotiladi.

Koʻrinadiki, suggestiv matnlarda qoʻllanuvchi olmoshlar oddiy grammatik birliklar emas, balki psixologik va semantik taʼsir kuchiga ega pragmatik vositalardir. *You* va *I* (sen va men) oʻrtasidagi munosabat modelining qatʼiy belgilanishi, *everything* va *nothing* kabi absolyut birliklarning takroriy qoʻllanilishi orqali suggestiv muloqotda shaxsiylashtirilgan, avtoritar xarakterga ega va mutlaq taʼsirga ega lingvistik makon yaratiladi.

Adabiyotlar

1. <https://www.britannica.com/science/suggestion>
2. Авдеенко И. Структура и суггестивные свойства вербальных составляющих рекламного текста. Автореф.дисс.канд.филол.наук. 2001.
3. Юданова Е. Суггестивная функция языковых средств англоязычного политического дискурса. Автореф.дисс.канд.филол.наук. – Санкт-петербург, 2004. – с 12-14.

THE ROLE AND FUNCTIONS OF METAPHOR IN SCIENTIFIC DISCOURSE

Sulaymonova Mahfuza Shavkat qizi,
PhD Student (Year 1),
Alisher Navoi Tashkent State
University of Uzbek Language and Literature
E-mail: mahfuzasulaymonova15@gmail.com
ORCID iD: 0009-0003-0749-260X

Abstract. This article explores the role of metaphors in scientific discourse, focusing on their communicative function and ideological implications within academic writing. Metaphors are shown to serve not only as literary devices but also as tools for simplifying complex concepts, clarifying abstract ideas, and popularizing scientific thought. The study analyzes metaphorical expressions extracted from various scientific texts and examines their linguistic features and contextual meanings.

Keywords: *metaphor, scientific discourse, academic style, terminological metaphor, linguistic analysis.*

Аннотация. В данной статье рассматривается роль метафоры в научном дискурсе, её коммуникативные функции и идеологическая нагрузка в рамках научного стиля. Показано, что метафора используется не только в художественной речи, но и в научных текстах для упрощения сложных понятий, объяснения абстрактных идей и популяризации научного мышления. В ходе исследования проводится лингвистический анализ метафорических выражений, извлечённых из текстов различных научных областей.

Ключевые слова: *метафора, научный дискурс, научный стиль, терминологическая метафора, лингвистический анализ.*